

Технологии производства активного оксида алюминия для осушки различных технологических газов

¹Абдурахманова И.С., ²Насуллаев Х.А., ²Гуломов Ш.Т., ³Хаджиев Р.Г., ⁴Шомуродов Д.Д.

¹Национальный Университет Узбекистана. Ташкент, Узбекистан, ²Узбекский научно-исследовательский химико-фармацевтический институт. Ташкент, Узбекистан. ³ООО «БНПЗ, Бухара, Узбекистан., ⁴ Ташкентский химика технологический институт, Ташкент, Узбекистан
E-mail:

В современной химической промышленности адсорбенты часто применяются для разделения газовых смесей с целью выделения отдельных компонентов. Одним из важных процессов в этой области является осушка газов, как необходимый элемент подготовки различных технологических газов для их последующей переработки, транспортировки, использования в качестве целевого продукта и т.д.

Каждый адсорбционный процесс, в зависимости от факторов, лимитирующих протекание той или иной стадии, требует адсорбент строго заданной природы, включая примеси, структуры (фазового состава, дисперсности микрочастиц). В частности, для глубокой осушки газов лучший эффект достигается на мелкопористых адсорбентах[1].

Учитывая достаточно большую потребность промышленных предприятий Узбекистана в адсорбентах для осушки различных технологических газов, настоящая работа посвящена разработке технологии получения алюмооксидного адсорбента-осушителя из побочного продукта производства полиэтилена на Шуртанском газохимическом комплексе (далее обозначенном ОААШ). Из проведенных нами ранее исследований ОААШ известно, что его пористая структура не соответствует основным критериям адсорбентов-осушителей[2]. Поэтому в работе рассмотрены варианты максимального извлечения алюминия из сферических гранул ОААШ в форме различных солей с последующим осаждением гидроксида алюминия, формованием экструзией и переводом его в высокодисперсный γ - Al_2O_3 .

Экспериментально апробирован ряд приемов регулирования текстурных и физико-механических характеристик гидроксида и оксида алюминия. Показано, что ряд **изменений условий синтеза** гидроксида алюминия и обработок, направленных на **улучшение** его физико-механических характеристик (увеличение коэффициент и прочности, насыпного веса, удельной **поверхности**, объема пор.) ведут к катастрофическим изменениям морфологии и пористой структуры, что делает такой адсорбент менее активным и нестабильным во время эксплуатации[4].

Установлено, что присутствие примесных элементов в составе ОААШ, преимущественно влияет на химический состав готовых адсорбентов, где помимо обычных остаточных катионов аммония и нитрат-анионов, характерных для гелеобразного псевдобемита переосажденного по аммиачно-нитратной схеме, сохраняются следовые количества ванадия, титана и натрия. Адсорбционные свойства при этом изменяются незначительно.

Для глубокой переработки ОААШ предпочтительной является следующая технологическая цепочка: измельчение и рассев ОААШ с получением пылевидной фракции (менее 0.063 мм) → ступенчатое растворение ОААШ в разбавленной азотной кислоте → осаждение гелеобразного псевдобемита концентрированным раствором аммиака при рН 8-9 → созревание осадка при температуре не выше 30°C → промывка осадка деионизированной водой до отрицательной реакции на присутствие ионов аммония и нитрат-анионов → пептизация осадка 3 % азотной кислотой → упаривание пептизированного осадка в смесителе до влажности 80 % → формовка гранул экструзией → провяливание → сушка → заключительная прокалка адсорбента[4].

1. Количество ОААШ растворяющееся в разбавленной серной кислоте выше, чем в азотной, а в растворе гидроксида натрия, наоборот, ниже. При реализации способа щелочного осаждения, широко распространенной в промышленности, выход готового гидроксида алюминия с преобладанием фазы гиббсита, значительно выше, в пересчете на исходный ОААШ, чем гелеобразного псевдобемита. Этот образец обладает хорошими адсорбционными свойствами, но приготовление механически прочных гранул из гиббсита требует специального оборудования осуществления процесса термодиспергирования.

2. При одинаковом фазовом составе ($\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$), серия адсорбентов полученных путем растворения ОААШ в азотной кислоте и осаждении гидроксида алюминия аммиаком, отличалась хорошей механической прочностью (2.1-2.8 кг/мм), но несколько меньшей удельной поверхностью (220-293 м²/г).

3. На приготовление оптимального, с точки зрения совокупности механических и текстурных характеристик, адсорбента разработан лабораторный технологический регламент.

4. Для оценки сравнительной адсорбционной емкости разрабатываемых адсорбентов по воде, их способности к удалению капельной влаги и снижению содержания воды в технологических газах с невысокой исходной влажностью до требуемого уровня смонтирована проточная установка непрерывного действия. Установка позволяет моделировать газовые потоки с влажностью от насыщенных при температуре помещения азота или воздуха до содержащих 500-800 ppm H₂O, определять полную динамическую емкость исследуемых адсорбентов и другие параметры, характеризующие качество адсорбентов.

5. По совокупности результатов тестирования адсорбционных свойств и основных эксплуатационных характеристик, технологичности и экологичности процесса приготовления, расхода реагентов, с учетом мощности имеющегося в наличии

оборудования, на мини-смесителе ОЭП УзКФИТИ была осуществлена наработка гелеобразного псевдобемита. Адсорбент, полученный при его термообработке, обладал развитой удельной поверхностью и сорбционной емкостью.

6. Для загрузки в опытно-промышленный адсорбер и последующего испытания в промышленных условиях Бухарского НПЗ наработана опытная партия 100 кг по оптимальной технологии под шифром Уз-АД-3, адаптированная к существующему оборудованию УзКФИТИ. Оптимальная технология приготовления адсорбента для улавливания капельной влаги, предусматривает смешение порошка измельченного отхода производства полиэтилена с гелеобразным псевдобемитом, полученным его глубокой переработкой, с гидроксидом алюминия бемитно-псевдобемитной модификации – отходом производства катализаторов нефтепереработки с последующим модифицированием и термообработкой. На её производство адсорбента-осушителя Уз-АД-3 разработан опытно-промышленный регламент и стандарт организации (прилагается).

7. Расчет ожидаемой экономической эффективности от внедрения разработки показал, что при замене импортного адсорбента на новый только в одном промышленном адсорбере доход составит около 85 миллионов сум в год[5].

Параллельно рассмотрен вариант технологической схемы, совмещающий глубокую переработку ОААШ с использованием при формовке комков отхода и остатка производства катализаторов нефтепереработки – гидроксида алюминия бемитно-псевдобемитной модификации (ГОА_{бп}). Его достоинство – низкая стоимость и удовлетворительная пластичность массы после измельчения комков и пептизации раствором азотной кислоты, пригодная для формовки экструзией. Положительные качества особенно проявляются после смешения ГОА_{бп} со свежесажженным гелеобразным псевдобемитом[6].

Список использованной литературы

- 1.Sajad Mobini, Fereshteh Meshkani, Mehran Rezaei. Synthesis and characterization of nanocrystalline copper-chromium catalyst and its application in the oxidation of carbon monoxide. //Process Safety and Environmental Protection. 2017. V. 107. P. 181-189. <https://doi.org/10.1016/j.psep>
- 2.Tolkyn S. Baizhumanova, Zauresh T. Zheksenbaeva, Svetlana A. Tungatarova, Rabiga O. Sarsenova, Marzhan A. Sadenova, Saule A. Abdulina. Appliation of oxide copper

chromium catalysts for the purification of exhaust gases. //Chemical engineering transactions. 2016. V. 52. P. 715-720.DOI: 10.3303/CET 1652120.

3. Eunice Aparecida Campos, Rita de Cassia L. Dutra, Luis Claudio Rezende, Milton Faria Diniz, Wilma Massae Dio Nava, Koshun Iha. Performance evaluation of commercial copper chromites as burning rate catalyst for solid propellants.// J. Aerosp. Technol. Manag., São Jose dos Campos. 2010. ,V. 2 . No. 3. P.323-330. Doi: 10.5028. 2010.02038010.

4. Ariëns, M.I., Chlan, V., Novak P, van de Water L.G.A, Dugulan A.I., Brück e, Hensen E.J.M. The role of chromium in iron-based high-temperature water-gas shift catalysts under industrial conditions. // Applied Catalysis B: Environmental. 2021. 297. DOI 10/1016/j.apcatb.2021. 120465.

5. Sukhrob Ibodullaev, Nurkhon Isaeva, Rustam Khodjiev, Elena Mirzaeva, Dilnoza Turdieva, Shukhrat Gulomov, Shavkat Mamatkulov. Complex Processing of Adsorbent Used in the Purification of Hydrogen-Containing Gas // Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis, 2022, 17 (1) .P. 32-45

6. Мансурова М.С. , Тешабаев З.А, Ялгашев Э.Я, Исаева Н.Ф., Анненкова А.А.

Газни олтингугуртан тозалаш жарайони учун катализаторлар синтези ва уларнинг тадқиқи.//Наука и инновационное развитие, 1/2022, С. 139